

АКТУАЛЬНІСТЬ ДРУКОВАНИХ ЩОДЕННИКІВ У ПРОСТОРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Стратулат Марина Віталіївна ¹,
Кардашов Микола Володимирович ² [0000-0001-6369-3842]

- ¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, mstratulat29@gmail.com
- ² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. Розглядаються поняття «щоденник» його історичні витoki і сучасні форми. В епоху загальної цифровизації щоденники переходять у формат застосунків, онлайн платформ та ін., в роботі розглянута актуальність саме друкованих видань.

Ключові слова: Щоденник, постмодернізм, дискрети, кінестетики.

Щоденники - це історично повсякденні записи думок і спостережень автора про те, що він бачив і пережив. Історія щоденників починається задовго до настання нашої ери. Перші щоденники з'явилися приблизно 7,5 тисяч років тому на території сучасного Іраку та продовжили свій розвиток до наших днів.

Такий щоденник — це літературно-побутовий жанр, фіксація побаченої, почутої, внутрішньо пережитої події, яка щойно сталася. Пишеться для себе і не розрахований на публічне сприймання, у ньому нотуються переважно явища особистого життя, здебільшого у монологічній формі, хоча може бути й внутрішньо діалогічна (полеміка із собою, з уявним опонентом тощо) (Гром'як et al., 2007).

За сміливими гіпотезами археологів, як прообрази щоденників можуть розглядатися деякі з найдавніших глиняних табличок. Ці перші свідчення появи писемності знаходили і знаходять по всьому світу; до речі, найдавнішими вважаються так звані тертерійські таблички, виявлені археологами в 1961 році, і не де-небудь в Месопотамії, а зовсім поруч, в Румунії, під містом Алба-Юлія. Три таблички з нанесеними піктограмами, як, показав радіовуглецевий аналіз, мали вік близько 7500 років (Lazarovici, 2011).

Щоденник у сучасній формі на паперових носіях з'явився у протестантських країнах Європи. Цьому сприяли протестантські настанови управління

«внутрішнім світом» віруючої людини. Першим подібним щоденником став щоденник англійського протестанта Семюеля Піпса.

Зі зміною епох та розвитком людства, змінюються та модернізуються щоденники. Поруч із друкованими виданнями з'являються й інтернет щоденники. У період зародження інтернет епохи починає з'являтися нові види ведення щоденників - онлайн щоденники. Першим онлайн щоденником є «Open Diary» Клаудіо Пінханеза, який публікували на сайті MIT Media Lab з 14.10.1994 року по 1996 рік (Wikipedia, 2005).

Актуальність щоденників, у 1988 році, почав досліджувати французький дослідник Філіп Лежен. Який попросив читачів журналу *Le Magazine littéraire* написати йому про свій досвід ведення щоденників. У 2011 році Філіп Лежен робив доповідь на семінарі в Московській Вищій Школі Економіки, та розповів, що проаналізував, та склав список з 30 метафор, які використовували читачі у своєму досвіді роботи з щоденниками.

Незважаючи на те, що епоха постмодернізму – це загальна комп'ютеризація, завдяки цьому абсолютно кожен може помістити у свій гаджет сотні книг та різноманітної інформації, у тому числі щоденник. Але не варто забувати, що за статистикою лише 20% людей є дискретними, людьми у яких раціональне превалює над почуттями. Весь навколишній світ вони воліють пізнавати та сприймати за допомогою логіки. Але переважна більшість людей, більше 40% - кінестетики.

Сьогодні для друкованих видань використовують різні програми. Зокрема, для масової верстки односторонніх сторінок краще використати Adobe InDesign, а для трасування зображень - Adobe Illustrator (Ковальчук et al., 2021). Є також сьогодні щоденники ручної роботи, але вони несуть біль художню цінність, ніж практичну.

В цілому ми вважаємо, що завдяки специфічним особливостям кінестетиків сприймати та запам'ятовувати інформацію їм простіше через друковані видання. Також самі по собі друковані щоденники мають художню цінність. Через ці фактори вони не втратили своєї актуальності навіть у епоху постмодернізму.

Літературні джерела

1. Гром'як, Р. Т., Ковалів, Ю. І., & Теремко, В. І. (2007). *Літературознавчий словник-довідник*. Київ : ВЦ «Академія».
2. Ковальчук, М., & Білик, Д. (2021). Особливості розробки щоденника-планера в програмі Illustrator. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної науково-практичної конференції*, Київ, КНУТД, С. 126-129.
3. Lazarovici, Gh., Lazarovici, C. M., & Merlini, M. (2011). *Tărtăria and The Sacred Tablets*, Ed. Mega, Cluj-Napoca.
4. Щоденник | *wikipedia* (2005) Retrieved from: <https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Щоденник>